

Разрешение македонского вопроса в период 1991–2018 гг.

Парамонов Владислав Борисович, студент
Российский университет дружбы народов (РУДН)

Рассматриваются основные процессы и противоречия, связанные с социально-политическим наследством, территорией и населением исторической области Македония, их предыстория и возможные последствия. Анализируется состояние отношений Македонии с Грецией, Болгарией и Албанией после достижения Македонией государственной независимости в 1991 году.

Ключевые слова: Северная Македония; новейшая история; государственная независимость; национальные отношения; национальный вопрос; внутривластная борьба; сепаратизм; внешнее влияние.

Под понятием «македонский вопрос» принято понимать противоречия, связанные с историческим наследством, территорией и населением исторической области Македония. Македонский вопрос берет свое начало еще в XIX веке, когда после пересмотра итогов Русско-турецкой войны 1877–1878 гг., создавалось Болгарское княжество. Эта автономия включала в себя и территории османской Македонии, что вызвало недовольство местного населения, развитие протестного движения, продемонстрировавшее нежелание македонцев находится в составе болгарского государства [1, с. 70–71].

Однако после распада Югославии, который помимо начала демократического транзита оголил все остро стоящие этнические проблемы и конфликты, македонский вопрос получил свой современный облик. В 1991 году, когда на референдуме большинство македонцев поддержало независимость республики Македония от Югославии, начался открытый конфликт с Грецией. Греческая республика не приняла факт создания нового европейского государства с названием «Македония», считая эту историческую территорию своей и выражая недовольство из-за наличия на флаге республики Македония Виргинской звезды, которая считалась символом греческой административной провинцией Македонии. Греция восприняла это как серьезный вызов национальной безопасности.

Одной из первых стран, которые признали республику Македония независимым государством в 1991 году, стала её соседка – Болгария. Но эта страна также имела претензии к культурно-этнической организации нового государства. Македонский язык Болгария считала диалектом болгарского, а македонцев этнографической группой болгар [2, с. 40]. Однако двусторонние отношения Болгарии и Македонии складывались гораздо мягче, чем Греческо-македонские, поскольку были построены на взаимном компромиссе и совместной декларации, которая была подписана в 1999 году.

Помимо греческих и болгарских претензий к Македонии также имеются и претензии из Белграда. Сербская православная церковь не признает каноничности Македонской православной церкви. Попытки преодолеть Македонско-сербский церковный раскол предпринимались с 1991 года, когда вопрос национальной церкви для Македонии встал особо остро. В 2002 г. сербский Патриарх Павел призвал к воссоединению Македонской и Сербской Православных Церквей, что вызвало серьезный конфликт

между странами. Однако конфликт так и не был урегулирован, в 2004 году правительство Македонии поддержало Македонскую православную церковь, постановив, что на территории государства может быть только одна община, тем самым не признав претензии Сербской церкви.

Несмотря на то, что Македония оказалась единственной из Югославских республик, совершившей бескровный выход из федерации мирным путем, все вышеупомянутые внешнеполитические аспекты все равно образовывали большую сложность управления государством в первые годы его становления. Обилие проблем и тупиков в их решении на долгое время заморозили македонский вопрос.

Уникальность данного вопроса заключается в трансформации и постоянной динамике основных проблем, требующих решений, с XIX века. Современное развитие этнополитических и культурно-социальных вопросов во многом связано с борьбой за сферы влияния мировых держав [3, с. 255–257], что отмечает и исследовательница из Турецкой Республики Гюлер Калай. По её мнению, ключевой партнер США на Балканском полуострове Албания, а также многочисленная диаспора албанцев в республике Македония представляют собой наиболее значительную силу и угрозу существованию македонского государства.

Российский исследователь Ю. К. Князев [4, с. 40] связывает образовавшиеся экономические и внешнеполитические проблемы Республики Македония, а также развитие македонского вопроса с невероятными усилиями этого государства для евроатлантической интеграции, именно с которой и связан процесс неоднократного переименования страны.

После выхода из состава Югославии, который Македония пережила относительно других стран безболезненно, Республика столкнулась с множеством внутривластных и внешнеполитических проблем. Во многом это было вызвано тем, что Македония не имела членство ни в Европейском союзе, ни в НАТО. Стране на протяжении многих лет приходилось самостоятельно проходить путь от экономического пути, осуществляемого Югославией, социалистического, до образцового западного пути рыночной экономики.

Окончательный процесс выхода из Югославии занял около года – в январе 1991 года Македония приняла декларацию о собственном суверенитете, в сентябре провела референдум о независимости (8 сентября в Македонии выходной, отмечается Национальный день), а в ноябре того же года парламент

Македонии принял конституцию. В ней закреплялось право македонского народа на самоопределение и создание национального македонского государства.

В ходе процесса развала Югославии, массового получения восточноевропейских стран независимости важнейшую роль сыграл внешний фактор, то есть интересы и воздействия других стран на Балканские проблемы. Именно поэтому с 1991 года перед Македонией стояла задача вступить в крупнейшие международные организации, как например, в Европейский союз и Организацию объединенных наций. В 1993 страну принимают в ООН под временным названием «Бывшая Югославская Республика Македония (БЮР Македония)» [5, с. 89]. С этого же года Македония активно вступает в региональные международные организации (присоединение к Центрально-европейской инициативе в 1993 году). К этому Македонию также подталкивали и претензии Греции о названии страны.

Любую возможность участия в международных мероприятиях и международных организациях правительство Македонии рассматривало как способ давления на Грецию – отмечает Е.А. Колосков в своей монографии «Страна без названия: внешнеполитический аспект становления македонского государства» [6, с. 75–80].

Однако Европейский союз с 1992 года затягивал принятие в свой состав Македонии из-за нерешенного спора о названии с Грецией. Назначаемые Македонией представители при ЕС отвергались до 1996 года. В 1995 году Македония заключила с Грецией временное соглашение, что позволило республике заключить дипломатические отношения с Европейским союзом, а также назначить своего постоянного представителя при этой организации. С 1996 по 2001 год республика Македония подписала множество деклараций с Европейским Союзом: декларация о развитии отношений Македонии и ЕС; декларация о повышении уровня отношений между Македонией и ЕС, соглашение о сотрудничестве и другие.

С 2001 года Македония имеет ассоциацию с Европейским Союзом и его странами-участниками, а с 2005 официально получила статус страны-кандидата в Европейский Союз.

Процесс принятия Македонии в Европейский союз, другие международные организации, а также ее интеграции в мировое сообщество тормозила нестабильная обстановка в Балканском регионе. Македонские лидеры опасались военной агрессии со стороны Сербии, также крайне напряженной оставалась македонско-албанская граница.

Первый президент Республики Македония Киро Глигоров (1991–1999) заявил о необходимости ввода миротворческих объединений в Македонию еще в декабре 1991 года [6, с. 49]. С декабря 1992 ООН направил в Македонию «Нордический отряд», состоящий из миротворцев из Швеции, Норвегии и других скандинавских стран. В 1992 году президент США Билл Клинтон выступил с инициативой отправить дополнительный контингент военных в Македонию. Клинтону поддержали многие члены ООН, что позволило американским солдатам контролировать македонские границы. Миротворцы находились в Македонии до 1999 года.

Несмотря на многолетнюю миротворческую деятельность ООН и ВС США, в 2001 году произошел военный конфликт Македонии с албанцами, сторонниками сепаратизма. Действия сепаратистов были во многом обусловлены актуальной тогда идеей создания «Великой Албании», то есть создание албанского государства со всеми территориями, где проживали албанцы. Туда соответственно входили с северо-западные территории Республики Македония.

Для урегулирования конфликта в Македонию были направлены отряды НАТО. Под давлением на обе стороны были заключены Охридские соглашения. Результат этих соглашений не устраивал обе стороны, поскольку албанцы не получили автономии, ведь соглашения прописывали «суверенитет, территориальную целостность и унитарный характер Македонии», а македонцам не нравилось участие НАТО в разоружении сторон, а также навязанные изменения в конституции, позволяющие расширить полномочия местного самоуправления и придать албанскому языку статуса «официальный язык».

Охридские соглашения, военный конфликт 2001 года, многолетнее присутствие иностранных миротворческих группировок за долгие годы значительно ограничили самостоятельность македонского правительства, повысили необходимость участия Македонии в международных организациях, стимулировали интеграционный процесс. Во многом это было вызвано ошибками руководства страны, которое с 1991 года не сумело должным образом предотвратить назревающий межэтнический конфликт.

К 2004 году обострились противоречия между политическими элитами – в стране постоянно менялись политические силы. В 2004 году был принят закон о новом территориальном делении страны, разделявший страну по этническому признаку, что расширяло права албанцев в органах местного управления, а также усилило межэтнические разногласия.

После президентских выборов в 2009 году к власти пришел представитель «Демократической Партии Македонии за Народное Единство» – Георге Иванов, сумевший относительно консолидировать общественные силы и стабилизировать обстановку в стране почти на 10 лет.

В 2015 году оппозиция Македонии выразила недовольство прекращением расследования относительно бывшего премьер-министра страны, Николы Груевского, обвиняемого в коррупции. Состоялись многочисленные акции протеста, сильно упал рейтинг президента Иванова.

В 2017 году, добившись досрочных парламентских выборов, оппозиционная партия СДСМ (Социал-демократический союз Македонии) создала коалицию, в результате чего премьер-министром Македонии стал Зоран Заев, которого поддержало большинство парламентариев. Новый премьер министр заявил, что вступление в НАТО и ЕС является приоритетом его деятельности, а также что он готов пойти на компромисс в давно замороженных тупиковых аспектах македонского спора с Грецией по поводу названия.

Однако к концу 2018 года Заев высказался о недовольстве очередной отсрочкой переговоров о вступлении своей страны в Евросоюз. Также Заев поддержал идею Александра Вучича, президента Сербии, о

создании «малого Шенгена» [7], который может стать полезен для всего Балканского региона, тем самым обратив на себя внимание Европейского Союза.

Данный раздел статьи посвящен рассмотрению уникального для международных отношений греко-македонский спора о названии Республики Македония, который продолжался с момента обретения бывшей югославской республикой в 1991 году государственной независимости и был ключевым препятствием на пути ее интеграции в евроатлантическое сообщество.

Современный спор об именовании Республики Македония, инициированный Грецией в 1991 году и продолжавшийся более четверти века, стал беспрецедентным случаем отказа одной страны признавать другую под ее конституционным названием. Прошедшие в 2018 году в крупнейших греческих городах многотысячные митинги под лозунгом «Македония – это Греция» стали ярким тому подтверждением. Вместе с тем сами греко-македонские противоречия, уходящие своими корнями во вторую половину XIX века, в контексте новой и новейшей истории Балканского полуострова отнюдь нельзя назвать уникальными.

Конкретные претензии греческим правительством к Республике Македония были озвучены спустя два месяца после референдума о независимости Македонии и включали три основных пункта. Во-первых, обеспокоенность вызывала позиция, согласно которой Республика Македония является идейной наследницей Антифашистского собрания – организации, ставившей в качестве своей основной задачи освобождение всего македонского народа, а также статья Конституции Македонии, в соответствии с которой государство брало на себя обязательство защищать права македонцев, проживавших за рубежом. Во-вторых, спорным моментом стало использование македонскими властями греческой символики, в том числе Виргинской звезды (символа македонских царей) на государственном флаге. В-третьих, предметом спора явилось само название вновь образованного государства. Появление на политической карте мира Республики Македония греки сочли посягательством на их национальную историю (в Греции считается, что славянское население республики не имеет никакого отношения к Македонии Александра Великого) и скрытой претензией на греческую часть данной историко-географической области.

Дипломатический спор вокруг названия Македонии, по мнению Ю. Квашина, условно можно разделить на три этапа [8, с. 68–70]. Первый этап, продлившийся с момента провозглашения независимости Македонии до подписания в 1995 году временного соглашения, характеризовался высоким уровнем напряженности в греко-македонских отношениях и неготовностью каждой из сторон к компромиссным решениям. Содержанием второго этапа греко-македонского спора, продлившегося с 1995 по 2008 год, стало выполнение Временного соглашения, сопровождавшееся активизацией двусторонних политических контактов.

На третьем этапе, который начался с провала Бухарестского саммита и продлился до мая 2017 года,

греко-македонские отношения фактически зашли в тупик, готовность обеих стран к разрешению спора была крайне низкой. Переговоры продолжались, но их инициатором в большинстве случаев выступали международные посредники. В конце 2000-х – начале 2010-х годов правительства Костаса Караманлиса и Георгиоса Папандреу заявили о готовности признать страну под составным названием, содержащим географическую или иную привязку («Верхняя Македония», «Северная Македония» или «Вардарская Македония»). Таким образом, Греция обозначила, что она более не претендует на эксклюзивное использование слова «Македония». Греческие исследователи македонского вопроса расценивают это как серьезную дипломатическую уступку, которую вряд ли удастся отыграть.

На современном этапе смена власти в Македонии в 2017 году сразу поставила на повестку дня возобновление переговорного процесса. Важно отметить, что идея смены названия страны обрела поддержку среди македонских граждан. После встречи Ципраса и Заева на форуме в Давосе в январе 2018 году македонская сторона согласилась пересмотреть политику «антиквизации» – причисление себя к потомкам древних македонцев времен античности, возведение в культ объектов исторического наследия (чаще всего с Александром Македонским).

Итоговое решение было принято 17 июня 2018 года, когда главы греческого и македонского министерств иностранных дел Никос Кодзиас и Никола Димитров в присутствии глав обоих государств и высокопоставленных представителей Европейского союза и ООН подписали историческое соглашение о новом государственном названии Македонии.

Неотъемлемой частью македонского вопроса является входящий в него албанский вопрос. В этом случае на примере экономического развития новообразованного государства, также можно отследить проявления албанского вопроса: массовая миграция албанцев из Косова сорвала экономические реформы македонского правительства, проводимые с 1999 года. Ситуацию в финансовом плане также усугубляла долгая изолированность македонской экономики, а так же межэтнические противостояния, иногда доходившие до вооруженных конфликтов, что соответственно понижало шансы Македонии быть принятой в Европейский союз и НАТО в последующие десятилетия.

После распада Югославии политика Албании была направлена на интернационализацию албанского вопроса на Балканах. Основным методом этого были многочисленные поселения албанцев, многочисленная диаспора в граничащих с Албанией странах.

Албанская диаспора в республике Македония довольно велика, больше нее лишь албанская диаспора в Косово. Во время конфликта в Косово европейские государства депортировали беженцев из этого региона домой, однако большинство по дороге в Косово предпочитали оставаться в Македонии, что также повысило число албанцев в этнической структуре населения Македонии. Представители этой диаспоры стали активно требовать автономии регионам, где

они проживали. К 2000 году эти требования переросли в массовые волнения.

Культурный и социальный межэтнический конфликт перерос в вооружённые столкновения к 2001 году. Основными силами конфликта были правительственные македонские войска, а также организация, состоящая из албанских сепаратистов «Освободительная национальная армия». Крупнейшие международные организации сразу поддержали Македонию, не желая допустить насильственного распада страны. США предложили Македонии военную помощь, а Европейский союз дал гарантии, что не будет оказывать поддержку сепаратистам [9, с. 39].

Суть противоречий албанцев и македонцев заключалась в уставе «Освободительной национальной армии» – албанцы допускали территориальную целостность Македонии лишь в случае македонско-албанской федерации. В то же время политики в Тиране ставили перед собой цель добиться лучших условий для албанских национальных меньшинств, требуя придать албанскому языку в Македонии статус государственного, а также изменить положения конституции, касающихся этносов и народностей.

Для урегулирования конфликта на территорию Македонии были вовлечены силы НАТО. В августе 2001 был подписан договор, являющийся компромиссом между двумя конфликтующими этносами. Условия договора сильно ограничивали македонское руководство, не устраивали ни одну из сторон, а также были навязаны внешними факторами. С одной стороны признавался суверенитет, территориальная целостность и унитарный характер Македонии, с другой происходит децентрализация государственной власти и увеличение полномочий органов местного самоуправления.

Таким образом, за период с 1991 года по 2001 македонским правительством не было создано условий мирного существования двух этносов в рамках унитарного государства. Последующие изменения в законодательстве способствовали урегулированию албанско-македонских конфликтов: принятие поправок в конституцию Македонии, в 2004 изменение территориального деления страны.

В 2017 на волне обещаний сделать албанский язык вторым государственным к власти в Македонии пришел оппозиционер Заев. Поэтому сегодня с уверенностью можно сказать, что албанцы в Македонии составляют большую социальную группу, чьи интересы представлены на самом высоком уровне. Около 20% парламента контролируют националистические албанские партии. На выборах албанские лидеры постоянно используют жёсткую националистическую риторику для мобилизации албанского населения. Поэтому говорить об исчезновении албанско-македонских противоречий еще довольно рано.

Двусторонние отношения Республики Македония и Российской Федерацией складываются в рамках того, что первая находится в переориентации на евроатлантические структуры. Курс Македонии на членство в Европейском Союзе и НАТО был провозглашен еще в 1991 году. А сейчас, при правительстве Заева, особенно активно предпринимаются шаги к интеграции Македонии в эти структуры. Однако это

никогда не мешало иметь македонцам партнерские отношения с Российской Федерацией. Это обусловлено исторически сложившимися торговыми и производственными связями, схожестью языков и славянским происхождением, а так же православными ценностями, сложившимися на протяжении долгих лет.

Россия стала одной из первых стран, которые официально признали Македонию. Произошло это в начале августа 1992 года, в ходе визита Бориса Ельцина в Болгарию. Еще весной было принято политическое решение о признании, но в тот момент Москва решила не торопить события, опасаясь к тому же, что Афины, используя право вето, смогут в случае признания затруднить предоставление экономической помощи России со стороны ЕС.

Россия постоянно оказывала дипломатическую и политическую поддержку Македонии, руководство которой проявляло должное дружелюбие и отказывалось участвовать в антироссийских санкциях Запада. Важно отметить, что стратегическое положение Республики Македония в регионе определяется еще и тем, что она может стать следующей после Греции страной-транзитером на пути российского природного газа к европейским потребителям. Для активизации сотрудничества российская сторона предложила Македонии создать постоянный механизм поддержки инвестиционных проектов, как в Республике Северной Македонии, так и в Российской Федерации, а также координации взаимодействия российских и македонских инвесторов с органами исполнительной власти двух государств.

На события 2018 года Российский МИД реагировал осторожно: «решение македонского вопроса может быть найдено только самими гражданами» – заявил посол РФ в Республике Македония Сергей Базданикин [10].

Специфика Македонии состоит в зависимости от внутривнутриполитической ситуации, которая неустойчива в силу межнациональных конфликтов и бескомпромиссной борьбы за власть. Дело осложняется также постоянным внешним вмешательством, вызванное борьбой за сферы влияния, а также многолетним стремлением Македонии получить членство Европейского союза и НАТО.

За почти тридцать лет независимости Македония прошла путь от государства, не способного предотвратить межэтнические конфликты, которые перерастали в военные, в развивающееся государство, активно участвующее на региональной политической арене.

Поправки в конституцию Македонии после Охридских соглашений в 2001 году, референдум об изменении названия страны, а также соглашение о переименовании страны в 2018 году подтверждают характер Македонии как во многом зависимой страны от внешних факторов, в том числе решений Европейского Союза, США, а также России, касаясь вопросов энергетики, топливной промышленности. По мнению многих исследователей данного вопроса, привычный облик македонского вопроса уходит в историю с 2018 года, после урегулирования разногласий с Греческой Республикой.

Литература:

1. Сквозников А.Н. Македонский вопрос в начале XX века и российская общественность // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2009. Т. 11. № 2. С. 70–75.
2. Колосков Е. А. НАТО на Балканах в 1991–2008 гг.: особенности восприятия расширения Альянса на примере Македонии и Болгарии // Славянский мир: общность и многообразие. 2015. №1. С. 40–42.
3. Калай Г. Македонский кризис и его место в геополитическом процессе // Вестник Российской нации. 2015. № 6 (44). С. 254–259.
4. Князев Ю. К. Большой спрос на небольшую Македонию // Свободная мысль. 2019. №6. С. 34–42.
5. Гуськова Е.Ю. Первые шаги Македонии на пути самостоятельности (1991–1995) // Македония. Путь к самостоятельности. Документы. М., 1997. – 528 с.
6. Колосков Е. А. Страна без названия: Внешнеполитический аспект становления македонского государства (1991–2001 гг.). М.: Институт славяноведения РАН, 2013. – 276 с.
7. Северная Македония разочарована Евросоюзом: надежда на «малый Шенген» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://newdaynews.ru/balkans/679517.html> (дата обращения: 13.05.2021)
8. Квашнин Ю. Д. Македонский вопрос в современной греческой политике // Мировая экономика и международные отношения. 2019. Т. 63. №2. С. 66–74.
9. Клименко З. В. Албанский вопрос в Македонии // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2015, № 4. С. 38–47.
10. Сергей Баздникин: Решение македонского вопроса может быть найдено только самими гражданами [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://tass.ru/politika/5625106> (дата обращения: 13.05.2021)